

УДК:633.511:631.559:631.542.14

РАВНАҚ-1 ВА ЎЗПИТИ-103 ҒЎЗА НАВЛАРИ ПАХТА ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТУРЛИ ХИЛ КЎЧАТ ҚАЛИНЛИГИ ВА ЯГНАЛАШ МУДДАТЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ

Бекметова Шохида Қодирбердиевна

Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари

илмий тадқиқот институти

bekmetovashoxida84@gmail.com

***Аннотация:** Мақолада Равнақ-1 ва ЎзПИТИ-103 ғўза навларидан юқори ҳосил олишда мақбул кўчат қалинлиги ва яганалаш муддатларининг пахта ҳосилдорлигига таъсири ёритиб берилган.*

***Калит сўзлар:** Кўчат қалинлиги, яганалаш муддати, Равнақ-1, ЎзПИТИ-103, вегетация даври, ҳосилдорлик, минг туп/га, ц/га.*

***Аннотация:** В статье объяснено влияние оптимальной толщины всходов и сроков посева на урожайность хлопчатника при получении высокого урожая сортов хлопчатника Равнак-1 и УзПИТИ-103.*

***Ключевые слова:** Толщина всходов, период всходов, Равнак-1, УзПИТИ-103, период вегетации, урожайность, тыс. куст/га, ц/га.*

***Annotation:** The article explains the influence of the optimal thickness of seedlings and sowing timing on cotton yield when obtaining a high yield of cotton varieties Ravnak-1 and UzPITI-103.*

***Keywords:** Seedling thickness, germination period, Ravnak-1, UzPITI-103, growing season, yield, thousand bushes/ha, c/ha.*

Кириш. Мўл ва эртаги ҳосил олишда ҳар бир ҳудуднинг шарт-шароитлари ва экилаётган навнинг морфо-биологик хусусиятини қатъий ҳисобга олиб, яганалаш ва кўчат қалинлигини табақалаштирган ҳолда тўғри белгилаш жуда муҳимдир. Ўсимлик қаторлараро ва туплараро тўғри ва меъёрида, бир хил масофада жойлаштирилса, у шунчалик авж олиб ўсади, юқори ва сифатли ҳосил беради.

Маълумки, майдондаги кўчатлар сони ғўза яганаси билан меъёридаги кўчат сони колдирилиб, тартибга келтирилади. Айниқса, янги районлашган ва истиқболли ғўза навларида тупроқ иқлим шароитларига боғлиқ ҳолда мақбул агротехник тадбирлари ишлаб чиқилмаган бўлиб, мақбул кўчат қалинлиги ва яганалаш муддатлари ушбу янги ғўза навларида тўлалигича ўз ечимини топгани йўқ. Шу нуқтаи-назардан илмий изланишларда районлашган ва истиқболли ғўза навларида кўчат қалинлиги ва яганалаш муддатларининг ғўза ҳосилдорлигига таъсирини ўрганиш бўйича изланишлар олиб борилмоқда.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ғўза навларининг морфобиологик хусусиятларига, турли тупроқлар шароитларига боғлиқ ҳолда мақбул кўчат қалинлиги ва яганалаш муддатларини белгилаш бўйича С.Рыжов, М.Меднис, Қ.Мирзажонов, А. Авлиёкулов, Ш.Тешаев, Ш.Абдуалимов, А.Эгамбердиев, М.Миржўраев, Р. Назаров, А.Илашев, О. Синдаров, Т.Ражабов, А.Нурматов, М.Назаров, А.Хасанов, О.Иброҳимов, Б.Ҳолиқов, Д.Аҳмедова, Г.Маҳсудова, М.Дадажонов, Н.Ўразметов, Т.Турсунов, Х.Болтабоев, Х.Ибрагимов, Э.Қодиров ва бошқалар илмий тадқиқотлар олиб боришган.

Тадқиқотнинг мақсади. Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитида ўрта толали ЎзПИТИ-103 ва Равнақ-1 ғўза навларидан юқори ва сифатли ҳосил олиш учун мақбул

кўчат қалинлиги ва яганалашнинг мақбул муддатларини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этишдан иборат.

Тадқиқот предмети. Равнақ-1 ва ЎзПТИ-103 ғўза навларининг ўсиши, ривожланиши, кўсақларининг шаклланиши ва уларга кўчат қалинлигига боғлиқ ҳолда яганалаш ўтказиш муддатларининг барг сатҳи, ҳосил элементлар тўкилиши, куруқ масса тўплаши, пахта ҳосили, толанинг технологик сифат кўрсаткичларига таъсири ҳисобланади.

Тадқиқот усуллари: Илмий изланишларда дала таҳлиллари, фенологик кузатувлар, ҳосил ва сифат кўрсаткичлар ЎзПТИ да қабул қилинган «Методика полевых опытов с хлопчатником» (1981) ва «Дала тажрибаларини ўтказиш услублари» (2007) қўлланмалари асосида олиб борилди. Ҳосилдорлик бўйича олинган маълумотлар Б.А.Доспеховнинг «Методика полевого опыта» услуби бўйича математик-статистик таҳлил қилинган ва Microsoft Excel дастури асосида аниқланган.

Тадқиқот натижалари. Ўтказилган илмий тадқиқотимиз давомида ғўзанинг ўсиб ривожланиши услубномалар асосида фенологик кузатувлар ўтказиш тартибларига биноан кузатиб борилди. Ғўзанинг ўсиб ривожланишига турли хил абиотик, биотик омиллар қаторида антропоген омиллар, жумладан қолдирилган кўчат қалинлиги ва яганалаш муддатининг ҳам аҳамияти катта.

Чигит тўлиқ ундириб олинган далаларнинг тупроқ шароити ва ғўза навларининг биологик хусусиятларига қараб яганалашга киришилади. Яганалаш мақбул муддатларда ўтказилган майдонларда ғўзани ўсиши ва ривожланиши жадаллашади, озик элементлари билан таъминланиши ошади, эртаки, мўл ва сифатли пахта ҳосили олинади. Яганалашнинг энг мақбул муддатлари ниҳоллар 1-2 чинбарг чиқарганда ўтказишдир. Ушбу муҳим тадбирни 3-5 кун кечиктириб ўтказиш ҳисобига ҳосилдорлик гектарига 3-5 центнерга, 4-5 чинбарг чиқарганда тугалланса 4-5 центнерга камаяди. Яганалаш сифатсиз ўтказилганда, кўчат қалин бўлиб қолади, ғўзани сув, озуқадан фойдаланиш коэффиценти қисқариб ҳосилдорлик 15-20% га камаяди[1].

Олимларимизнинг тавсияларини инобатга олган ҳолда, бизнинг тажрибамиз давомида пахта етиштиришда ўсимликларни мақбул кўчат қалинлигини ва яганалаш муддатларини белгилаш асосида ўрганилган вариантларда ўсимликни ўсиши ва ривожланишига ҳамда пахта ҳосилдорлигига ижобий таъсир этганлиги аниқланди(1 жадвал).

Уч йиллик тажриба натижаларига кўра, Равнақ-1 ғўза навида 80-90 минг туп кўчат қалинликдаги 1-2 чинбаргда яғана қилинган фоннинг 13-14 ҳосил шоҳида ва кимёвий чилпиш ўтказилган вариантларида ҳосилдорлик мос равишда 45,9-45,8 ц/га ни ташкил қилди ва назорат вариантыга нисбатан 3,1-3,0 ц/га кўп ҳосил тўплаганлиги маълум булди. Худди шу кўчат қалинлигида 3-4 чинбаргда яғана қилинган фоннинг вариантлари орасида ҳам 13-14 ҳосил шоҳида ва кимёвий чилпиш ўтказилган ҳолатдаги ҳосилдорлик мос равишда 45,0-44,6 ц/га ни ташкил қилди ва назорат вариантыга нисбатан 3,3-2,9 ц/га кўп бўлган. 110-120 минг туп кўчат қалинликдаги 1-2 чинбаргда яғана қилинган фоннинг 11-12 ҳосил шоҳида ва кимёвий чилпиш ўтказилган вариантлари орасида ҳосилдорлик мос равишда 43,5-43,8 ц/га ни ташкил қилди ва назорат

вариантига нисбатан 3,2-3,5 ц/га кўп ҳосил тўплаганлиги маълум булди.

1-жадвал

**TURLI TUPROQ-IQLIM SHAROITIDA ORGANIK QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI YETISHTIRISHDA
INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASHNING DOLZARBLIGI MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMYIY-AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI**

Вар	Кўчат қалинлиги	Яганалаш муддатлари	Чилпиш муддатлари	2021 йил	2022 йил	2023 йил	Ўртача
				ц/га	ц/га	ц/га	ц/га
Равнақ-1							
1	80-90 минг туп/г	1-2 чинбарг	11-12 ҳосил шох	44,2	43,0	45,7	44,3
2			13-14 ҳосил шох	46,1	44,5	47,0	45,9
3			Кимёвий чилпиш	46,4	45,6	45,4	45,8
4			Чилпилмаган	43,1	41,3	43,9	42,8
5		3-4 чинбарг	11-12 ҳосил шох	43,8	42,5	43,8	43,4
6			13-14 ҳосил шох	45,8	44,2	44,9	45,0
7			Кимёвий чилпиш	46,6	43,5	43,7	44,6
8			Чилпилмаган	41,9	41,3	41,8	41,7
9	110-120 минг туп/г	1-2 чинбарг	11-12 ҳосил шох	44,0	42,8	43,7	43,5
10			13-14 ҳосил шох	43,0	41,9	42,4	42,4
11			Кимёвий чилпиш	44,6	43,0	43,8	43,8
12			Чилпилмаган	41,1	39,6	40,2	40,3
13		3-4 чинбарг	11-12 ҳосил шох	43,8	41,8	43,1	42,9
14			13-14 ҳосил шох	42,3	40,6	41,8	41,6
15			Кимёвий чилпиш	44,2	42,2	42,2	42,9
16			Чилпилмаган	39,6	38,9	40,1	39,5
НСР _{0,5} =1,15 ц/га, Сх=2,59%							
ЎзПТИ-103							
17	80-90 минг туп/г	1-2 чинбарг	11-12 ҳосил шох	42,9	37,6	42,9	41,1
18			13-14 ҳосил шох	46,7	38,2	44,3	43,1
19			Кимёвий чилпиш	45,1	39,5	45,5	43,4
20			Чилпилмаган	41,5	35,3	42,0	39,6
21		3-4 чинбарг	11-12 ҳосил шох	42,6	35,9	42,5	40,3
22			13-14 ҳосил шох	43,7	36,7	44,0	41,5
23			Кимёвий чилпиш	44,5	37,4	45,1	42,3
24			Чилпилмаган	40,2	34,2	41,3	38,6
25	110-120 минг туп/г	1-2 чинбарг	11-12 ҳосил шох	41,9	36,7	43,6	40,7
26			13-14 ҳосил шох	40,8	35,3	42,3	39,5
27			Кимёвий чилпиш	42,1	36,9	44,4	41,1
28			Чилпилмаган	37,6	33,1	40,5	37,1
29		3-4 чинбарг	11-12 ҳосил шох	38,8	36,0	42,0	38,9
30			13-14 ҳосил шох	37,6	34,7	40,6	37,6
31			Кимёвий чилпиш	39,4	36,7	42,9	39,7
32			Чилпилмаган	36,4	32,6	39,1	36,0
НСР _{0,5} =1,95 ц/га, Сх=4,88%							

**Турли кўчат қалинлиги, яганалаш ва чилпиш муддатларининг пахта
ҳосилдорлигига таъсири (ўртача 3 йиллик кўрсаткич)**

Худди шу кўчат қалинлигида 3-4 чинбаргда ягана қилинган фоннинг вариантлари орасида 11-12 ҳосил шохида ва кимёвий чилпиш ўтказилган ҳолатда ҳосилдорлик тенг, яъни 42,9 ц/га ни ташкил қилди ва назорат вариантыга нисбатан 3,4 ц/га кўп ҳосил тўплаган.

ЎзПИТИ-103 ғўза навида 80-90 минг/га кўчат қалинликдаги 1-2 ва 3-4 чинбаргда ягана қилинган фоннинг кимёвий чилпиш ўтказилган вариантлари умумий ҳосилдорлиги юқори, яъни мос равишда 43,4-42,3 ц/га ни ташкил этди ва назорат вариантларига нисбатан 3,8-3,7 ц/га кўп бўлганлиги қайд этилди. 110-120 минг/га кўчат қалинликдаги 1-2 ва 3-4 чинбаргда ягана қилинган фоннинг ҳам кимёвий чилпиш ўтказилган вариантларида умумий ҳосилдорлик юқори бўлди, яъни мос равишда 41,1-39,7 ц/га ни ташкил этди ва назорат вариантларига нисбатан 4,0-3,7 ц/га кўп бўлганлиги аниқланди. Ҳар иккала навнинг чилпилмаган назорат вариантлари эса энг кам кўрсаткичларни ташкил қилган.

Хулоса. Тошкент вилояти шароитида экилаётган Равнақ-1 ва ЎзПИТИ-103 ғўза навларининг ўсиш ва ривожланишида фарқ кузатилиши билан бир қаторда кўчат қалинлиги ва яганалаш муддатлари ҳам маълум бўлди. Хусусан, Равнақ-1 ғўза навида энг юқори кўрсаткичлар 1-2 чинбаргда яганалаш ўтказилиб, 80-90 минг/га туп кўчат қолдирилиб парваришланган фоннинг 13-14 ҳосил шохида ва кимёвий чилпиш ўтказилган вариантларидан олинган бўлса, ЎзПИТИ-103 ғўза навида эса 80-90 минг ва 110-120 минг туп/га кўчат қолдирилган фоннинг 1-2 чинбаргда яганалаш ўтказилган муддатларида энг кўп ҳосил тўпланиши кимёвий чилпиш ўтказилган вариантларда кузатилди. Шу вариантларнинг пахта ҳосилдорлиги мос равишда 43,4-41,1 ц/га ни ташкил этди. Бу кўрсаткич чилпилмаган вариантларга нисбатан 3,8-3,7 ц/га юқори бўлганлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ниязалиев Б, Хасанова Ф, Абдуалимов Ш, Каримов Х, Қорахонов А., Ғўза парваришида муҳим омиллар.// *Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали.№4.2014. Б-3*
2. Назаров Р.//Сирдарё вилояти шароитида ғўзадан мўл ҳосил етиштириш бўйича қўлланма.//Гулистон.2004 йил. Б-29-30
3. Тешаев Ф., Ниязалиев Б., Абдуалимов Ш., Хасанова Ф./// Бугунги кунда ғўза ниҳолларини парваришда нималарга аҳамият бериш керак?// *Ўзбекистон қишлоқ ва сув хўжалиги журнали.№5.2020. Б-4*
4. Тешаев Ш, Хасанова Ф, Ниёзалиев Б, Синдаров О., Тўлик кўчат мўл ва сифатли ҳосил гарови. *Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. Аграр-иқтисодий, илмий-оммабоп журнал.ISSN 0103-6370. №4 2011 йил. 2-бет.*